

Number of *Camponotus crassus* workers sampled by plot.

Site	Plot ID	Number of samples
Brasília	Bra01	6
Brasília	Bra02	6
Brasília	Bra03	2
Brasília	Bra04	5
Brasília	Bra05	4
Canastra	Can01	6
Canastra	Can02	5
Canastra	Can03	5
Canastra	Can04	3
Canastra	Can05	3
Cipó	Cip01	4
Cipó	Cip02	6
Cipó	Cip03	3
Cipó	Cip04	2
Cipó	Cip05	4
Emas	Ema01	4
Emas	Ema02	6
Emas	Ema03	2
Emas	Ema04	3
Emas	Ema05	3
Itirapina	Iti01	3
Itirapina	Iti02	5
Itirapina	Iti03	3
Itirapina	Iti04	6
Itirapina	Iti05	6
Serra Azul	Ser10	2
Serra Azul	Ser04	4
Serra Azul	Ser05	2
Serra Azul	Ser08	4
Serra Azul	Ser09	6
Veadeiros	Vea01	5
Veadeiros	Vea03	5
Veadeiros	Vea04	6
Veadeiros	Vea05	4